

Educación en valores para la convivencia familiar: desde la mirada axiológica del trabajador social

*Education in values for family coexistence: from the axiological
perspective of the social worker*

PP: 29-40

Bosquez Moreira, Nathaly

Universidad Técnica de Manabí,
Portoviejo (Ecuador)
mbosquez5527@utm.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-2662-1422>

Ginebra Urra, Ricardo

Universidad Técnica de Manabí,
Portoviejo (Ecuador)
ricardo.ginebra@utm.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-6102-8205>

Guillén De Romero, Jacqueline Coromoto

Universidad Técnica de Manabí,
Portoviejo (Ecuador)
jacqueline.guillen@utm.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-9112-1910>

Muñoz Macias, Noris Beatriz Juliana

Universidad Técnica de Manabí,
Portoviejo (Ecuador)
noris.munoz@utm.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-4959-2011>

RESUMEN

La convivencia familiar juega un papel importante dentro de la vida de cada sujeto debido a que es parte fundamental dentro de la educación en valores. Este artículo cobra relevancia al analizar la educación en valores para la convivencia familiar: desde la mirada axiológica del Trabajador Social en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí, Ecuador. En este sentido, esta disquisición estuvo orientada bajo un enfoque pospositivista, cualitativa, con el método fenomenológico interpretativo, con un tipo de investigación descriptiva, bibliográfica, documental, tomando en cuenta la axiología como corriente sociológica, empleando la técnica de la entrevista a tres Trabajadores Sociales. Entendiendo que los valores principalmente tienen consustancialmente un principio importante en el hogar, donde los padres son considerados como los maestros de la estabilidad física y emocional de la familia, destacando que los mismos deben ser fortalecidos en la escuela, así como en el entorno social. Se obtuvo como resultado que la intervención del Trabajador Social es una ardua tarea, hoy en día un gran número de familias presentan debilidad en la formación en valores, lo cual se eleva la postura del profesional de lo social.

Palabras clave: Educación en valores, Convivencia Familiar, Axiología, Trabajo Social.

ABSTRACT

Family life plays an important role in the life of each subject because it is a fundamental part of education in values. This article becomes relevant when analyzing education in values for family coexistence: from the axiological perspective of the Social Worker in the Portoviejo canton, Manabí province, Ecuador. In this sense, this disquisition was oriented under a post-positivist, qualitative approach, with the interpretive phenomenological method, with a type of descriptive, bibliographic, documentary research, taking into account axiology as a sociological current, using the technique of interviewing three workers. Social. Understanding that the values mainly have an important principle at home, where parents are considered as the teachers of the physical and emotional stability of the family, emphasizing that they must be strengthened at school, as well as in the social environment. It was obtained as a result that the intervention of the Social Worker is an arduous task, today a large number of families present weakness in the formation of values, which raises the position of the social professional.

Keywords: Education in values, Family Coexistence, Axiology, Social Work.

*Estudiante egresada de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador.

**Post-Doctora en Gerencia de la Educación Superior. PhD. en Ciencias Jurídicas. MgSc. en Intervención Social. Licenciada en Trabajo Social. Abogada. Investigadora en Ciencias Sociales. Profesora de la Universidad Técnica de Manabí. Facultad de Ciencias Humanística y Sociales. Carrera de Trabajo Social. Departamento de Ciencias Sociales y del Comportamiento. Portoviejo, Ecuador.

Licenciado en Psicología. Máster en Ciencias de la Comunicación: mención Comunicación Educativa y Comunitaria. Diplomado en Trabajo Social. Profesor a Tiempo Completo. Facultad de Ciencias Humanística y Sociales. Carrera de Psicología. Departamento de Ciencias Sociales y del Comportamiento. Portoviejo, Ecuador. * Doctora en Trabajo Social. PhD., Magister en Gerencia Educativa, Doctora en Trabajo Social y Planificación, Licenciada en Trabajo Social y Profesora de Educación Media. Docente Titular Principal a tiempo completo. Coordinadora de la Maestría Profesional de Trabajo Social, Mención Técnicas e Intervención. Profesora de la Universidad Técnica de Manabí. Facultad de Ciencias Humanística y Sociales. Carrera de Trabajo Social. Departamento de Ciencias Sociales y del Comportamiento.

Introducción

La educación en valores está orientada con la propia existencia de la persona de manera que, afecta a su conducta, forma sus ideas; no obstante, la primera educación que reciben los individuos es en el hogar; desde que son infantes, en efecto, este es su primer ámbito social. Por esta razón, la educación en valores es responsabilidad de los padres y es un derecho de los hijos recibirla de forma adecuada dentro de un ambiente propicio; de ahí, la importancia y transmisión de estos crea un vínculo afectivo que ayuda a su desarrollo integral futuro.

Así pues, la convivencia familiar es la coexistencia en paz de una familia, dentro de un mismo hogar, compartiendo experiencias y actividades, lo cual permite vivir en un ambiente placentero y armonioso. En tal sentido, la axiología del Trabajador Social es de fundamental importancia debido a que la profesión está basada en valores, en donde se logra que cada sujeto se empodere de sus capacidades y empático con la sociedad de manera equitativa e igualatoria. Es necesario indicar que, el primer autor que refiere a la palabra axiología como término fue el francés Paul Lapie (1902) citado por Jaume et al., (2019:132), "el cual brinda un sentido restringido, empleándola para los valores de orden espiritual y trascendental, y más específicamente aplicada a las nociones de orden moral y ético".

Por cuanto, es de importancia resaltar que esta disquisición cobra importancia debido a que, tuvo como objetivo primordial el analizar la educación en valores para la convivencia familiar: desde la mirada axiológica del Trabajador Social en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí, Ecuador. Ante todo, para conocer la opinión de los Trabajadores Sociales acerca de cómo la educación en valores fomenta la convivencia familiar, siendo ellos la parte clave de esta disquisición, estubo orientada bajo un enfoque pospositivista, cualitativa, con el método fenomenológico interpretativo, con un tipo de investigación descriptiva, bibliográfica, documental, tomando en cuenta la axiología como corriente sociológica, empleando la técnica de la entrevista propia de la investigación a tres Trabajadores Sociales.

La educación en valores en la familia en el contexto actual.

Desde los inicios de la humanidad, el contexto de familia se puede entender que es la integración de un grupo de personas con lazos de parentesco que cohabitan y comparten una misma vivienda, no obstante, la familia no necesariamente se conforma por quienes tienen una relación de parentesco, sino por quienes comparten lazos afectivos y las corresponsabilidades al interior del hogar, En este sentido, se clasifica a la familia de la siguiente manera:

a. Familia nuclear o tradicional: Es aquella que está caracterizada o compuesta por la esposa, la esposa y los hijos. En este sentido, estos últimos pueden ser hijos biológicos o adoptados.

b. En relación al tipo de Familia Monoparental o también la llamada de Padres Solteros: La constituye ya sea la madre o el padre. Por lo tanto, ellos se hacen cargo de los hijos o de las hijas. En la familia antes enunciada prevalece solo la presencia de uno de los padres.

c. Seguidamente se cuenta con el tipo de Familia reconstituida: Aquí prevalece la importancia de que uno de los conyugues tenido una unión anterior a la familia actual.

d. De igual forma existe el tipo de Familia adoptiva: Se relaciona con aquellos hijos que no son biológicos a los progenitores.

e. Familia extensa o consanguínea: Es la que está compuesta por más de una unidad nuclear porque comprende también a los abuelos, tíos, primos y hasta nietos que viven bajo un mismo techo.

Todo ello confirma, que la familia es la integración de personas que tengan parentesco o no, son una unidad, siendo así el pilar básico de la sociedad. Es por eso, como lo expone el autor Rivas José (2021:73) quien destaca que, "la familia es considerada como una institución primaria y básica de socialización, y a la vez como un sistema, caracterizado por la red de interacciones existentes entre quienes la conforman". En otras palabras, la familia es la organización social más importante para el hombre, el pertenecer a una agrupación de este tipo es vital en el desarrollo psicológico y social del individuo.

Seguidamente, en el mismo hilo conductual de la presente disquisición en todo momento la familia representa el estilo positivo de la sociedad, en la cual se integra el dinamismo de los valores que otorgan vida a sus miembros, donde su estructura como tal, siempre se sitúa en cambios constantes, que por su naturaleza es activa. En este sentido, se trae a colación los planteamientos de Lares y Rodríguez (2021:3), en la siguiente cita:

Es necesario considerar la importancia de que la definición de familia expanda su horizonte y se adapte de acuerdo a los caracteres de cada escenario, para que así se integre dentro de las categorizaciones existentes este tipo de familia, denominado familia individual. Partiendo del concepto hogar unipersonal, el cual por lo general no es considerado como una "familia" en sí, debido a que no hay mamá, ni papá, ni hijo(s). En esta vía, es necesario describir y analizar cómo el concepto familia puede alcanzar o cubrir los lineamientos del denominado hogar unipersonal, considerándose como un tipo de familia más y no como una variante del hogar en términos materiales. Entonces, la definición de familia va más allá, se construye obedeciendo el espacio y tiempo en turno, ya que, las diferencias siempre están latentes de contexto a contexto, de familia a familia, en este caso, de individuo a individuo.

En tal sentido, la primera educación que recibe el niño es en su hogar, de modo que este es su primer ámbito social. Por ende, la educación es responsabilidad de los padres y es un derecho de los hijos recibirla de forma adecuada dentro de un ambiente propicio; de ahí, la importancia de la familia en la formación de valores de sus hijos en los primeros años de vida; la transmisión de estos crea un vínculo afectivo que ayuda a su desarrollo integral futuro. Es por eso, como lo expone la autora Barquero Ana (2014:2);

La promoción de la convivencia no solo es un factor de bienestar para las personas, sino la base desde la que se construyen la ciudadanía, el capital social, la calidad de un país en el futuro y también la posibilidad de entendimiento entre los pueblos. Aprender a convivir incide de manera directa en el combate de formas violentas de relación y, por lo tanto, en la construcción de una cultura de paz.

Por su parte, en función de lo antes expuesto acontece destacar que la convivencia familiar es la coexistencia en paz de una familia, dentro de un mismo hogar, compartiendo experiencias y actividades, lo cual permitirá el correcto desarrollo de los miembros más jóvenes, además de la salud física y mental de todo el grupo. Dado que todas las personas son distintas, es necesario establecer algún tipo de reglas de convivencia para que se respeten a todos los integrantes de la familia y se pueda vivir en un ambiente placentero y armonioso. Ahora bien, se debe distinguir seguidamente también lo expresado por los autores Pérez et al., (2008:430) hace referencia a la convivencia familiar como:

El escenario amplio de indagación eran las relaciones que surgen de la interacción social de los miembros de la familia en la que se construyen e intercambian sentidos y significados en un contexto particular, en aras de visibilizar elementos que facilitaban y que inhibían la convivencia familiar. El espacio de dicha interacción e intercambio se focalizó hacia lo que se constituye como convivencia familiar, entendiendo por ésta el proceso cotidiano de interacción de los miembros de un grupo familiar en el que se reconocen, se fortalecen, se elaboran, se construyen o se transforman sus vínculos creando un espacio común que posibilita la existencia.

En virtud a lo anterior, la convivencia familiar es el conjunto de relaciones entre los miembros de una familia, cuyos objetivos son la armonía, la cooperación, el respeto, la tolerancia y la honestidad. Es el desarrollo de un ambiente en el que se valora el amor y la unión familiar, pero a la vez se respeta el espacio de cada uno de los miembros de la familia. Si una familia presenta mala convivencia, sabemos que lo malo no solo son los conflictos en sí mismos, sino cómo estos influyen en la vida y el desarrollo personal de cada uno de los miembros; es muy probable que, si existen problemas familiares, también existan problemas en el trabajo, en la vida amorosa, en los estudios, etc.

En lo concerniente, se plantea que el valor está relacionado con la propia existencia de la persona, afecta a su conducta, forma sus ideas y condiciona

sus sentimientos, en donde se enseña a conocer el sistema de valores de una sociedad, con un enfoque de los valores básicos para la vida y la convivencia; no obstante, la educación, fundamentalmente lo que hace es humanizar, desarrollar las dimensiones más profundamente humanas y en ese sentido la educación en sí misma es educación en valores, en efecto es potenciar el desarrollo moral de los niños y adolescentes, de este modo, la educación en valores, brinda los indicadores por los cuales cada persona luego va a canalizar su proyecto de vida.

Así, se puede decir que, la educación es un proceso de aprendizaje mediante el cual se adquieren diversos conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos para la vida. En efecto, la autora Vinuesa Andreina (2021:91) afirma que “la educación proviene de ideales cercanos a la tradición, las leyes, las normas y la cultura, y su concepción cambia de acuerdo con las características sociales”, es decir, que la educación es una adquisición de conocimientos.

Está claro que, la sociedad cambia y con ello los valores, sin embargo, existen valores comunes que todo ser humano reconoce como bueno de forma natural, como ya se ha visto anteriormente, la educación no es solo la transmisión de conocimientos o de contenidos académicos, sino que la educación busca el desarrollo pleno de la persona y no sería una buena educación sin la transmisión de unos buenos valores.

Por consiguiente, se puede afirmar que la familia es la primera educadora, es por ello, que los padres tienen la obligación de brindarles a sus hijos una correcta formación de valores para que sean personas, solidarias, autónomas, capaces de tomar sus propias decisiones sin perjudicar a nadie, respetando a los demás, libres y sólidas. Tal y como lo afirma los autores Brizuela et al., (2021:984) que:

La función social de la familia es la responsabilidad de promover la educación y el buen comportamiento ante el medio social, es decir, educar a sus miembros bajo valores morales y sociales, esenciales para el proceso de socialización del niño. En ella deben prevalecer la armonía, la confianza, la seguridad, el respeto, los afectos, la protección y el apoyo necesarios para la resolución de problemas, a fin de que la persona misma cultive los valores para transmitirlos y enseñarlos a los demás. En la familia se establece una relación de afinidad, sentimientos, afectos e intereses, basada en el respeto mutuo y el diálogo para la convivencia.

Está claro que, la familia es una institución que resalta en la sociedad siendo la base del desarrollo de un sistema de valores donde las personas adquieren identidad, cultura, hábitos, costumbres, tradiciones, es decir, que la familia es la transmisora de valores, motivaciones, ideologías que guían y orientan la personalidad, al incorporarlos como mecanismo autorregulador de la conducta social, formando vínculos familiares sólidos, permanentes y con valores positivos. En este sentido se puede

destacar que, los valores son virtudes, cualidades y una guía general de la conducta, naturalmente se forman en el proceso de interacción de los hombres, sin embargo, en este caso se forman dentro del seno familiar.

De esta forma, educar en valores se debe a la acción previamente planificada, orientada que ejerce la familia. Es por ello, que se puede señalar que “la familia es una forma primordial de socialización ya que es el primer medio donde se desenvuelve el niño, y es aquí donde necesita alimentarse también de los valores que va a utilizar como ente productivo y moral en la sociedad.” Matamoros, (2015: 24).

Ahora bien, actualmente se puede escuchar que “existe escases de valores en la juventud”, “en mis tiempos no pasaba u ocurría esto” o “no existen valores inculcados en los jóvenes”, de todo lo expuesto, es evidente que la educación en valores va más allá de su simple mención; educar en valores es interiorizar el valor para así asumirlo como un principio que guía los actos, siendo la familia un agente primordial de la educación y poder tener una óptima comunicación y convivencia armoniosa.

En definitiva, educar es humanizar, se nace siendo personas, sin embargo, se aprende a ser humanos, sociales, morales a través de la educación, no obstante, cada familia escoge para sí y sus hijos los valores que considera más coherentes o prioritarios con una determinada concepción del hombre y del mundo. Y en una sociedad tan compleja y plural como la nuestra los sistemas de valores son también muy diversos.

Intervención del Trabajador Social basado en un marco axiológico.

Al analizar el tema de los valores, no es posible hacerlo sin considerar la esencia de estos en las diferentes ciencias que lo estudian como categoría: la axiología, la filosofía, la sociología y la psicología, desde el punto de vista histórico y pedagógico. En todas se señalan referentes de gran interés, que se deben adoptar para llevar a cabo acciones que posibiliten cambios positivos en las familias y la comunidad. Por consiguiente, el término de intervención hace referencia a la acción o efecto de intervenir en algo o alguna situación que sucede en los diferentes ámbitos sociales. En tal sentido, la autora Guillen de Romero (2021:331) hace referencia al Trabajo Social como:

Algo muy importante, por cuanto se convierte en un profesional al servicio de los demás, su acción es para el bienestar de los otros, bien sea de manera individual, grupal o comunitaria, lo cual implica tener que estar interactuando con otras personas, indicando necesario poseer unas habilidades características de la personalidad que constituyen el ser, propiciando posibilidades de escuchar, acercarse, comprender, tener paciencia y tolerancia.

Es por ello, que el ejercicio del Trabajador Social se puede acatar como una profesión basada en la práctica, la que conlleva una disciplina social en la cual se promueve el cambio, el desarrollo social y la resolución de problemas en las relaciones humanas, incrementando el fortalecimiento, la autonomía, el bienestar social. Desde el punto de vista del autor Rivas José (2021:75) destaca que:

El Trabajo Social cubre varios ámbitos de intervención profesional y en cada uno de ellos, el profesionalista de esta disciplina científica de las ciencias sociales, se encuentra inmerso en su labor con las personas, familias, grupos y/o comunidades, con el fin de lograr el cambio social, solventando conflictos y resolviendo diferentes problemáticas.

De la misma manera, el Trabajo social comprende uno de los niveles más primordiales al momento de ejercer la intervención social, por la razón de que es prestadora de servicios sociales en vista de que responde a las necesidades sociales, educacionales, de salud y de protección de sus miembros, al mismo tiempo que se establece como el puente natural de conexión del individuo con el entorno social.

Haciendo énfasis en la palabra axiología que se deriva de la rama de la filosofía en la cual se caracteriza por el estudio de la naturaleza de los valores, los mismos que dan sentido y coherencias a las acciones humanas. Por ende, el primer autor que refiere a la palabra axiología como término fue el francés Paul Lapie (1902) citado por Jaume et al., (2019:132), “el cual brinda un sentido restringido, empleándola para los valores de orden espiritual y trascendental, y más específicamente aplicada a las nociones de orden moral y ético”.

En tal sentido, la profesión de Trabajo Social se encuentra ligada a una filosofía que está basada dentro de un sistema de valores que están implícitos en la profesión además de ello determinan la elección del hombre frente a las alternativas de conducta. Por esta razón, el Trabajo Social se preocupa tanto por obtener los servicios que necesitan los beneficiarios como por las medidas tendientes a un cambio de condiciones que son las causas de problemas o desajuste y ayuda a liberar las capacidades naturales del individuo.

Es necesario comprender que el Trabajo Social se rige a través de los valores, de esta forma respeta y acepta al hombre cualquiera sea su condición, clase, raza, religión, orientación sexual y grupo político, tratando de comprender sus circunstancias y brindándole la ayuda necesaria independientemente si comparten puntos de vista o los actos que haya cometido. Por otro lado, el Trabajador Social mantiene una ética de confidencialidad dialogando las confidencias brindadas únicamente con otros profesionales, al mismo tiempo solicitando la autorización de la persona cuando haya de compartir la información con otros. Tal y como lo afirma el autor Huertas de Gonzales (2006:134) que:

El Código de Ética de Trabajo Social, se encuentra que el proceso de formación integral para este profesional incluye la ética, que tiene como uno de los componentes fundamentales el estudio axiológico que guía su desempeño. La profesión al ser reglamentada, orienta al cumplimiento de unos valores políticos y sociales; presenta compromiso con el Desarrollo Humano Sostenible bajo principios de justicia, respeto, solidaridad, libertad, honestidad, integralidad, corresponsabilidad, transparencia, y confidencialidad.

En base a la consideración antes señalada podemos acatar que el Trabajo Social es una profesión que se direcciona con los valores anteriormente mencionados donde acciona buscando la calidad de vida de los seres humanos. En Efecto el Trabajador Social es un gestor de cambios, promotor de valores. Evidentemente los valores son principios morales y éticos que buscan el bienestar de las personas en diferentes contextos.

Es indudable que el Trabajo Social sea promotor de desarrollo social en donde su accionar se enfoca en los múltiples escenarios en donde interviene, transmitiendo e inculcando valores en los individuos para que las personas desarrollen una mejor solidaridad social además de mejorar su convivencia en el entorno donde se desenvuelve y logrando el desarrollo individual de las personas con la sociedad. Por ende, "La Intervención ha sido considerada un concepto básico para comprender la profesión; se relaciona con el actuar profesional, dirigido a un colectivo población territorial, institucional o individuo, para transformar, modificar situaciones problemáticas a partir de una realidad contextual" Prieto y Romero, (2009:76).

En este mismo contexto, el ejercicio profesional del Trabajador Social se desenvuelve en diferentes ámbitos sociales, alcanzando resultados positivos en su intervención, guiándose por un sistema de valores que fomenta el respeto y la equidad social. Es por esta razón, que las relaciones del individuo con la sociedad parten de los valores sembrados en el hogar.

Metodología

Es de importancia resaltar que la siguiente disquisición se enmarcó metodológicamente bajo el enfoque postpositivista, con una investigación de cualitativa. Se abordó una metodología: descriptiva, bibliográfica y documental. De igual forma, se abordó el método fenomenológico interpretativo, tomando en cuenta la axiología como corriente sociológica.

De tal manera, este proceso metodológico permitió, la revisión, análisis y recolección de la información a través de las entrevistas realizadas a profundidad a tres (3) Trabajadores Sociales, dos (2) de ellos laboran en la Fundación Nuevos Horizontes en el área de familia y la tercera Trabajadora Social desempeña sus funciones en el Centro de enseñanza especial ENIGMA del Cantón Portoviejo

de la provincia de Manabí, Ecuador. Considerando a esta población sujeto de estudio como informantes claves o unidades de análisis.

Bajo el paradigma interpretativo-fenomenológico, siendo el estudio y la descripción de los fenómenos de la vida tal y como se manifiestan, es como el individuo percibe el mundo, y se propone interpretarlo según sus experiencias. Por consiguiente, este método valora el empirismo y la intuición como instrumentos del conocimiento fenomenológico. De tal forma, como lo plantea Guerrero et al (2019:2) refieren a la fenomenología como "un método que permite profundizar en la reflexión de los fenómenos que acontecen en el mundo, unificando la relación sujeto-objeto, haciendo partícipe al ser humano de sus experiencias ante el mundo". Es decir, la fenomenología es la apreciación que le otorgue el ser humano a las experiencias vividas.

En este contexto, la investigación cualitativa es inductiva, es decir, que estudia la realidad en su forma natural, utilizando instrumentos como la observación, la entrevista, donde se señalan en su más amplio sentido es la investigación que produce datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable. En palabras de Bonilla (1997) Citado por Villamil (2003:2) manifiesta que la investigación cualitativa:

Intenta hacer una aproximación global de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas a partir de los conocimientos que tienen los diferentes actores involucrados en ellas, puesto que los individuos interactúan con los otros miembros de su contexto social compartiendo el significado y el conocimiento que tienen de sí mismos y de su realidad.

En otras palabras, la investigación cualitativa es la forma de analizar la realidad de manera global las problemáticas sociales, estudiando las interacciones, comportamiento, de los individuos sobre la realidad que se está estudiando. De igual forma, la disquisición se orientó en una metodología descriptiva, es evidente señalar la conceptualización de Díaz y Calzadilla (2015:118) afirma que "La investigación descriptiva opera cuando se requiere delinear las características específicas descubiertas por las investigaciones exploratorias", la misma que apoya al método cualitativo, de manera que la investigación descriptiva tenga la mayor precisión posible y detallada del estudio. En efecto, este método fue diseñado bajo los parámetros relacionados con la temática en cuestión: educación en valores para la convivencia familiar desde la morada axiológica del Trabajador Social, por lo tanto, las variables permitieron conocer las distintas realidades sobre el conjunto de valores que se construye en el núcleo familiar y fomenta la convivencia de manera armónica.

Por cuanto, para el análisis de la información se ejecutó una serie de pasos: el análisis de los contenidos de información, la categorización de los contenidos, a través de los resultados obtenidos me-

dante las entrevistas realizadas, luego de ello, se interpretaron y analizaron dichos resultados y, por último, se procedió a extraer toda la información que coadyuvó a formar el cuadro de categorización estructurada y emergente de la investigación.

Por consiguiente, se procedió a la elaboración de la triangulación de la información, que según, los planteamientos realizados por los autores Aguilar y Barroso (2015:74) hace referencia a “la utilización de diferentes estrategias y fuentes de información sobre una recogida de datos que permite contrastar la información recabada”. De este modo, se realizó la triangulación de los datos desde la postura de los entrevistados, la observación del investigador, y el fundamento teórico de los autores citados dirigido a ofrecer una garantía de veracidad y credibilidad en la información encontrada.

Análisis e Interpretación de Resultados y Discusión

Los resultados de la presente disquisición se obtuvo mediante las entrevistas realizadas a los Trabajadores Sociales, quienes fueron identificadas como Trabajador Social N°1, Trabajador Social N°2 y Trabajador Social N°3, quienes laboran en el área familiar, por esta razón es de importancia recalcar que dos (2) profesionales trabajan en la Fundación

Nuevos Horizontes, la cual, se dedica a realizar programas de capacitación en prevención de violencia, nutrición, Código de niñez y adolescencia, Ley Orgánica Integral para la prevención y erradicación de violencia contra la mujer, bullying, conductas suicidas, detección de abuso sexual, y la tercera Trabajadora Social desempeña sus funciones en el Centro de enseñanza especial ENIGMA, que brinda servicios terapéuticos a fortalecer el desarrollo de las habilidades del lenguaje, desenvolvimiento social, aprendizaje académico, así como el manejo de la integración escolar y social, tomando en cuenta la conducta de los casos atendidos, con el fin de mejorar la calidad de vida del niño o niña para la adaptabilidad y autonomía en la sociedad, ambas instituciones se encuentran ubicadas en el cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, Ecuador.

Seguidamente, se procede a presentar la tabla de manera precisa las categorías emergentes de la información obtenida por las unidades de análisis, los cuales reflejan su realidad, modo de análisis e intervención en los casos familiares que llegan a la institución donde laboran en la forma más auténtica, se observaron respuestas análogas entre ellos que permiten interpretarse a la luz de la posición de los expertos teóricos que fundamentan la temática y de los investigadores.

Tabla 1. Entrevistas realizadas a los Trabajadores Sociales.

Familia	Preguntas realizadas	Respuestas	Categorías Emergentes
Trabajador Social N°1 (Fundación nuevos Horizontes)	1.-Considera usted ¿Qué la educación en valores es importante para la convivencia familiar?	“La educación en valores, empieza en la casa, y se fortalece en la escuela y la comunidad. No se necesita de una educación formal, para aprender sobre el respeto, la solidaridad, la lealtad, la honra, etc. Cuando el núcleo familiar tiene valores, los ponen en práctica, y educa sobre ellos, desde los primeros años de vida, y durante el crecimiento de los niños, y si se educa con amor, haremos buenos hijos, buenos padres, buenos ciudadanos, buenos seres humanos, sensibles ante los problemas sociales, y capaces de luchar por la justicia y la paz. La educación en valores debe empezar desde la primera infancia, y los padres deben ser coherentes y dar ejemplo siempre”.	Los valores es el pilar fundamental en una buena convivencia familiar. Los padres formadores de educación en valores.
	2.-Desde su perspectiva como Trabajador Social ¿Cómo aprecia el dinamismo de la convivencia familiar en cuanto a la educación en valores?		Los padres direccionan normas en el hogar. Los padres son guías y reflejos de valores para los niños. Los problemas económicos del hogar afectan negativamente a la educación en valores.

	<p>3.-Tomando en cuenta los valores como: el respeto, solidaridad, responsabilidad, puntualidad, entre otros. ¿Cuáles valores considera usted que son primordiales para mantener una buena convivencia tanto familiar como social? Y además ¿Qué otro valor debe ser tomado en cuenta en la convivencia familiar?</p>	<p>“Hay muchos valores que se pueden mencionar, pero los más importantes desde mi mirada son: el respeto, la solidaridad, la humildad, la paciencia, la gratitud y el perdón. Estos valores nos permiten socializar de mejor manera, tener inteligencia emocional para ser empáticos con las demás personas”.</p>	<p>Los valores permiten a la sociedad ser empáticos y tener inteligencia emocional.</p>
	<p>4.-De acuerdo a las problemáticas familiares que atiende como Trabajador Social en la institución donde labora ¿Qué estrategias utiliza para fortalecer la educación en valores de las familias que asisten al establecimiento para que las mismas puedan mantener una convivencia familiar estable?</p>	<p>“Dentro de los casos que atiendo en la institución donde laboro, al momento de dialogar con los padres, recomendamos que no es necesario el maltrato para poder corregirlo hay que buscar formas de inculcar y fomentar la práctica de valores, luego de ello, se los transfiere al departamento de psicología para que así el profesional encargado haga su análisis e intervención”.</p>	<p>Los valores se debilitan por la violencia intrafamiliar</p> <p>Los problemas económicos del hogar afectan negativamente a la educación en valores.</p>
	<p>Z5.-¿Qué piensa usted como profesional del Trabajo Social. ¿De dónde parte la educación en valores y por qué se considera a la familia como la primera educadora de valores?</p>	<p>“La primera escuela es ya en la casa, educar con el ejemplo desde que los niños están pequeños, cuando empiezan las primeras peleas o disputas allí empieza la educación. Si en la casa no se respeta nada y desde pequeños los niños solo escuchaban pelea a sus padres, el maltrato, y las malas costumbres, que podemos esperar de esos niños. Por supuesto que siempre habrá libre albedrío, y habrá niños que a pesar de sus circunstancias familiares llegan a hacer buenos”.</p>	<p>La familia es el primer lugar de interacción de los niños y en formación en valores. El maltrato familiar incide en el crecimiento negativo en la formación de valores de los niños.</p>
<p>Trabajador Social N°2 (Fundación nuevos Horizontes)</p>	<p>1.-Considera usted ¿Qué la educación en valores es importante para la convivencia familiar?</p>	<p>“Si es importante, porque los valores son fundamentales para que exista un buen ambiente familiar, para que exista una comunicación afectiva en base al respeto”</p>	<p>Los valores es el pilar fundamental para una buena convivencia familiar</p> <p>Los padres formadores de educación en valores.</p>
	<p>2.-Desde su perspectiva como Trabajador Social ¿Cómo aprecia el dinamismo de la convivencia familiar en cuanto a la educación en valores?</p>	<p>“Es positivo porque refuerza los criterios morales que se enseñan dentro de casa”.</p>	<p>Los padres direccionan normas en el hogar.</p>
	<p>3.-Tomando en cuenta los valores como: el respeto, solidaridad, responsabilidad, puntualidad, entre otros. ¿Cuáles valores considera usted que son primordiales para mantener una buena convivencia tanto familiar como social? Y además ¿Qué otro valor debe ser tomado en cuenta en la convivencia familiar?</p>	<p>“Si bien en cierto son muy importantes los valores para la convivencia familiar, yo considero que siempre debe reinar el respeto y la lealtad con la familia. Además de ello, es imprescindible tener empatía con todos los miembros de la familia, cuidarse y ponerse y ponerse en el lugar del otro”.</p>	<p>Los padres son guías y reflejos de valores para los niños. Los valores permiten a la sociedad ser empáticos y tener inteligencia emocional.</p>

	<p>4.-De acuerdo a las problemáticas familiares que atiende como Trabajador Social en la institución donde labora ¿Qué estrategias utiliza para fortalecer la educación en valores de las familias que asisten al establecimiento para que las mismas puedan mantener una convivencia familiar estable?</p>	<p>“Como trabajadora social mi intervención con la familia es directa, estratégicamente utilizo un diálogo participativo en el que como terapeuta le explico a los papitos a cerca de las actividades que se realizan con sus niños, como corregir conductas inadecuadas y mediante una visita semanal a casa del niño práctico con el ejemplo en cuanto a las actividades realizadas dentro del niño para que se puedan replicar de manera óptima en casa. Esto sin duda, beneficia y mejora el ambiente familiar ya que se trabaja de manera conjunta con la familia y refuerza los lazos familiares.”</p>	<p>El Trabajador Social brinda acompañamiento de diálogo a la familia.</p>
	<p>5.-Qué piensa usted como profesional del Trabajo Social. ¿De dónde parte la educación en valores y por qué se considera a la familia como la primera educadora de valores?</p>	<p>“La familia es el primer grupo social donde los individuos adquieren muchas responsabilidades y normas que debe cumplir; es decir es donde nace la interacción, la comunicación específicamente con otros miembros de la familia o grupo social, aunque muchas existen conflictos en niños desde pequeños. Es en la familia donde se forman personas que deben tener educación en valores para así poder interactuar afectivamente con los demás grupos sociales; por ende, si considero que la familia es la primera educadora de valores”.</p>	<p>La familia es el primer lugar de interacción de los niños y en formación en valores</p>
<p>Trabajador Social N°3(Centro de enseñanza especial ENIG-MA)</p>	<p>1.-Considera usted ¿Qué la educación en valores es importante para la convivencia familiar?</p>	<p>“Considero que la educación en valores es muy importante debido a que justamente este proceso educativo sirve para que cada uno de los miembros del núcleo familiar tenga un comportamiento basado en respeto, basado en la honestidad y que de esta manera la dinámica de la familia se pueda mantener de una manera muy armoniosa, caso contrario que muchas veces no existe educación valores; por lo general las dinámicas familiares suelen verse afectadas y se presentan problemáticas como violencia intrafamiliar, violencia de género, etc., es ahí donde radica la importancia de la educación en valores”</p>	<p>Los valores es el pilar fundamental en una buena convivencia familiar.</p> <p>Los valores se debilitan por la violencia intrafamiliar</p>
	<p>2.-Desde su perspectiva como Trabajador Social ¿Cómo aprecia el dinamismo de la convivencia familiar en cuanto a la educación en valores?</p>	<p>“Desde mi perspectiva como Trabajador Social, considero que gran parte de todas las familias practican esta educación en valores, sin embargo otra gran parte no deja de pasar de desapercibido, y como todos conocemos la familia es el núcleo de la sociedad y es en este espacio en donde se encarga de formar a las personas y que por medio de esta formación respondan en esta sociedad, cuando existe una correcta formación en valores; existen personas de bien en la sociedad, caso contrario cuando no existen valores se crean trastornos como el antisocial y otros más que tiene repercusión negativa en la sociedad”.</p>	<p>Los padres direccionan normas en el hogar.</p> <p>Los padres son guías y reflejos de valores para los niños.</p>

	<p>3.-Tomando en cuenta los valores como: el respeto, solidaridad, responsabilidad, puntualidad, entre otros.</p> <p>¿Cuáles valores considera usted que son primordiales para mantener una buena convivencia tanto familiar como social? Y además ¿Qué otro valor debe ser tomado en cuenta en la convivencia familiar?</p>	<p>“Yo considero que existe otro valor primordial para mantener una buena convivencia familiar como social es la tolerancia y la empatía, necesitamos una sociedad que sea tolerante ante los distintos puntos de vista que puedan presentarse, ante las distintas posturas que pueda tener una persona en la familia, así mismo la empatía debido a que esta manera nosotros podemos saber qué es lo que siente las otras personas y poder dejar hacer cosas que puedan afectar a las demás personas”</p>	<p>Los valores permiten a la sociedad ser empáticos y tener inteligencia emocional.</p>
	<p>4.-De acuerdo a las problemáticas familiares que atiende como Trabajador Social en la institución donde labora ¿Qué estrategias utiliza para fortalecer la educación en valores de las familias que asisten al establecimiento para que las mismas puedan mantener una convivencia familiar estable?</p>	<p>“Considero que siempre es importante aplicar estrategias de concientización y de prevención, ya que una sociedad y una familia concientizada y que se le prevenga de futuras problemáticas o de consecuencias que puedan suceder, es menos propensa, a que sucedan problemáticas que puedan afectar la dinámica familia, estas son las estrategias principales que se utilizan”.</p>	<p>Estrategias del Trabajador Social en su accionar.</p>
	<p>5.-Qué piensa usted como profesional del Trabajo Social. ¿De dónde parte la educación en valores y por qué se considera a la familia como la primera educadora de valores?</p>	<p>“Referente a la última pregunta creo que la educación en valores siempre va a partir de la familia y es la primera educadora en valores porque acoge a la persona en sus primeros inicios de vida, entonces es aquí donde la persona, se comienza a formar y es por eso que es tan importante, tan fundamental que se desarrolle en ambiente sano, si es cierto que existe otros espacios que lleven también esta formación como lo es quizás los centros educativos, los colegios, las universidades, pero como ente principal siempre va a ser la familia como la encargada de formar en valores a las personas”</p>	<p>La familia es el primer lugar de interacción de los niños y en formación en valores. Los valores refuerzan los lazos familiares.</p>

Para tal efecto, como se observa en la tabla, los resultados encontrados en este estudio han permitido explicar el significado de los mismos con referencia al sentido simbólico obtenidos de los informantes claves a través de sus observaciones, perspectivas e interpretaciones, para posterior a ello, interpretarlos frente a las posturas de los expertos teóricos sobre la temática y de los investigadores, quienes buscan la objetividad frente a los significados.

En este mismo contexto, puede establecerse que, en la primera pregunta, los tres Trabajadores reflejan una similitud en sus respuestas, refiriéndose a los valores como el pilar fundamental para mantener una buena convivencia familiar y que, además, de ellos los padres se consideran el ejemplo y reflejo para los hijos, sin embargo, en Trabajador Social N°3 hace hincapié en que, los valores se debilitan por la existencia de la violencia intrafamiliar, la violencia de género. Es por eso, que el

autor Pinto (2016:275) hace referencia que educar en valores es “una gran labor de la familia y la escuela es inculcar y reforzar valores para que el niño los interiorice realmente y pueda tener fortalezas ante situaciones negativas y saber elegir qué es lo bueno para él”.

Por cuanto, a la pregunta número dos (2), el informante clave N°1 destacó que los problemas económicos del hogar afectan negativamente a la educación en valores, los Trabajadores Sociales N°2 y 3 se refieren a que los padres direccionan normas en el hogar, en el mismo sentido, los padres son los principales guías y reflejos de valores para los niños, sin embargo, expresando los planteamientos de las autoras Suarez y Vélez (2018:176) manifiesta que “a familia cumple funciones como la preparación para ocupar roles sociales, control de impulsos, valores, [...] la selección de objetivos de desarrollo personal, siendo esta socialización la que permite que los niños se conviertan en miembros proactivos de la sociedad”.

Ahora bien, en base a la pregunta tres (3) los Trabajadores Sociales respondieron de manera análoga, por ello, donde la respuesta extraída se asume la categoría relacionada con los valores que permiten a la sociedad ser empáticos y tener inteligencia emocional. El núcleo familiar recalca que los valores son reconocidos por cada miembro, como parte fundamental y prioritario para mantener una convivencia y comunicación placentera y eficaz, tomando como punto central que los valores permiten que la sociedad empatice entre sí y que obtenga la inteligencia emocional, refiriendo así, al control de sus emociones de manera positiva.

Por esta razón, desde el punto de vista de Frago (2015:113) afirma que "la educación en valores debe contribuir a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia y el bienestar social, lo cual se relaciona con habilidades emocionales". En otras palabras, los valores están entrelazados con las emociones o también llamada inteligencia emocional, lo que permite que la sociedad empatice.

En relación a las categorías de la pregunta número cuatro (4) los informantes claves, respondieron de manera similar, expresando que, el accionar de la ética del Trabajador Social y la intervención del trabajador social en la orientación a sus usuarios. En palabras de Guillen de Romero (2021:328) el accionar del Trabajar Social:

Se orienta a la práctica y a la intervención en la realidad social, de allí que el profesional debe asumir al hombre, a las comunidades, sus necesidades, expectativas sociales, desde la perspectiva individual, grupal como también colectiva, convirtiéndose esta finalidad en su razón de ser, saber, hacer, para interactuar con ellos con la finalidad de poder cumplir con su propósito que es favorecer tanto el bienestar como la calidad de los individuos en su contexto social.

Con relación a la ética, se puede contextualizar que se refiere a la moral y a las obligaciones que posee el hombre ante una sociedad, por lo tanto, es preciso recurrir a las palabras de la autora Londoño (2008:223) expresa que la ética del Trabajador Social "explica-justifica de alguna manera la intromisión del profesional en la vida privada del usuario, bajo la pretensión de lograr un imperativo ético tan importante, como lo es la vida humana digna y el despliegue de dispositivos de ayuda que permitan superar la carencia".

Por último, en la pregunta número cinco (5) los tres Trabajadores Sociales destacaron La familia es el primer lugar de interacción de los niños y en formación en valores, por lo cual, "la familia es responsable del proceso de transmisión cultural inicial cuyo papel consiste en introducir a los nuevos miembros de la sociedad en las diversas normas, pautas y valores que a futuro le permitirán vivir autónomamente en sociedad" Villarroel y Sánchez

(2002:124). No obstante, los primeros Trabajadores Sociales, acorde a la categoría manifiestan que el maltrato familiar incide en el crecimiento negativo en la formación de valores de los niños, en tal sentido, los autores Briones y Cedeño (2019:72);

Los conflictos familiares tienen consecuencias negativas en cada uno de los miembros del hogar, en particular en los niños, tales como: baja autoestima, enfermedades emocionales, dificultad en el aprendizaje, pérdida de amor a la familia y a la sociedad; es así que todo lo que los niños vivencian en sus hogares lo proyectan en las instituciones educativas, ya que ellos crean y repiten conductas y patrones de violencia.

Es necesario resaltar que, la intervención del Trabajador Sociales dentro de los diversos contextos sociales se basan en sus habilidades y aplicación de estrategias que coadyuven a las familias que presenten algún tipo de conflictividad, logrando fomentar e inculcar los valores dentro del núcleo familiar, y la dinámica ya existente mejore y por ende, se pueda guiar los niños y niñas de manera positiva, haciendo de ellos seres humanos de bien, con responsabilidad social, cuidando, protegiendo y haciendo valer su integridad.

Conclusiones

La educación en valores siempre ha existido en la sociedad, a través de ella se puede tener una comunicación más afectiva, haciendo valer la integridad del hombre, por ello, hay que destacar que la axiología contextualiza a los valores como morales y éticos, permitiendo a las personas reflexionar antes de realizar alguna acción que perjudique su entorno social y familiar, por ende, el mismo es trascendental y logra que la sociedad sea más equitativa y justa, actuando sin discriminación para mantener una convivencia armónica dentro del contexto donde se desenvuelva.

Está claro que, con los hallazgos encontrados, permite demostrar que la intervención del Trabajador Social es una ardua tarea, haciendo uso de sus estrategias tales como: charlas, capacitaciones, dialogicidad y su accionar dentro de la realidad que presencia, tomando en cuenta siempre la mejora activa de los usuarios con los que interviene, mejorando su calidad de vida, sin embargo, hay que resaltar que la ética es primordial en la profesión, cumpliendo sus labores en el lugar donde desempeña sus funciones, sin embargo, trabaja en conjunto con un grupo interdisciplinario, que velan por el bienestar de los usuarios.

Es evidente que, la familia es un grupo primario, donde los infantes son guiados y orientados por sus progenitores a través de la formación de valores, lo cual, permite que el niño, niña y adolescentes tomen decisiones que hagan fortalecer su bienestar y mejorar su calidad de vida, no obstante, existen casos de familias que los padres presentan conflictividad dentro de su entorno, y esto conlleva

a que muchas veces los hijos desarrollen este tipo comportamientos negativos en la sociedad, es por esta razón, que la familia debe formar en valores a sus niños para que estos a su vez fortalezcan los lazos afectivos con sus padres y sean personas que aporten a la sociedad.

Referencias Bibliográficas

ACEVEDO, L. (2011). El concepto de familia hoy. franciscano. Revista de las ciencias del espíritu, LIII (156), 149-170 ISSN: 0120-1468. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=343529077006>

AGUILAR, S. y Barroso, J. (2015). La triangulación de datos como estrategia en investigación educativa. Pixel-bit. Revista de medios y educación, (47), 73-88. <https://www.redalyc.org/pdf/368/36841180005.pdf>

BAQUERO, A. (2014). Convivencia En El Contexto Familiar: Un Aprendizaje Para Construir Cultura De Paz. Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación" 14 (2) pp. 1-19 <https://www.redalyc.org/pdf/447/44729876008.pdf>

BRIONES, V y Cedeño, F. (2019). Conflictos Familiares Y Su Incidencia En El Trastorno De Conducta de los Niños. Revista Cognosis, 71-84. Obtenido en <https://revistas.utm.edu.ec/index.php/Cognosis/article/view/1918/2402>

BRIZUELA, G., González, C., González, Y., y Sánchez, D. (2021). La educación en valores desde la familia en el contexto actual. MEDISAN, 25(4), 982-1000. <http://www.medisana.sld.cu/index.php/san/article/view/3853>

DÍAZ, L., Torruco, U., Martínez, M., Varela, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. Metodología de investigación en educación médica ;2(7):162-167 <http://www.scielo.org.mx/pdf/iem/v2n7/v2n7a9.pdf>

DIÁZ V., Calzadilla, A. (2015). Artículos científicos, tipos de investigación y productividad científica en las Ciencias de la Salud. Revista Ciencias de la Salud, vol. 14, núm. 1, pp. 115-121 Universidad del Rosario Bogotá, Colombia. <https://www.redalyc.org/pdf/562/56243931011.pdf>

GÓMEZ, E., Navas, D., Aponte, G., Betancourt, L. (2014). Metodología para la revisión bibliográfica y la gestión de información de temas científicos, a través de su estructuración y sistematización. Dyna, 81 (184), 158-163. Universidad Nacional de Colombia Medellín, Colombia. ISSN: 0012-7353. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49630405022>

GUERRERO, R., Menezes, T., y Prado, M. (2019). La fenomenología en investigación de enfermería: reflexión en la hermenéutica de Heidegger. Escola Anna Nery, 23, (4). Disponible en: <https://doi.org/10.1590/2177-9465-EAN-2019-0059>.

GUILLÉN de Romero, J. C. (2021). Habilidades del Trabajador(a) Social: Desde la mirada de su acción profesional. Revista de Ciencias Sociales, (4), 327-340. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/index>

HUERTAS de Gonzales, C (2006). El Trabajo Social y la formación en valores. Revista: Tendencias y Retos <http://dns.ts.ucr.ac.cr/binarios/tendencias/rev-co-tendencias-11-09.pdf>

JAUME, L., Roca, M., Cuatrocchi, P y Biglieri, J. (2019). APORTES A LA AXIOLOGÍA DESDE LA PSICOLOGÍA SOCIAL Anuario de Investigaciones, vol. XXVI, 131-135 <https://www.redalyc.org/journal/3691/369163433013/html/#:~:text=El%20primer%20autor%20que%20refiere.de%20orden%20moral%20y%20C%3A9tico.>

LARES, R y Rodríguez, L. (2021). Hacia un nuevo concepto de familia: la familia individual. Revista digital FILHA, (24), 1-15. Zacatecas, México: Universidad Autónoma de Zacatecas. ISSN: 2594-0449 http://www.filha.com.mx/upload/publicaciones/archivos/20210131183962_hacia_un_nuevo_concepto_de_familia.pdf

LODOÑO, L. (2008). Ética y Trabajo Social: Una aproximación de los debates contemporáneos a partir de un estado del arte. Universidad Nacional de Colombia, 221-234. Obtenido de [file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-EticaYTrabajoSocial-2979312%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-EticaYTrabajoSocial-2979312%20(2).pdf)

MATAMOROS, M. (2015). Importancia De La Familia En La Formación De Valores En Niños De 4 A 5 Años. Sugerecias Para Familias. [Tesis de Fin de Grado] Universidad Católica del Ecuador <http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/8537/IMPORTANCIA%20DE%20LA%20FAMILIA%20EN%20LA%20FORMACI%20c3%93N%20DE%20VALORES%20EN%20NI%20c3%91OS%20DE%204%20A%205%20A%20c3%91OS.%20%20SUGERENCIAS%20PARA%20FAMILIAS.pdf?sequence=1> HYPERLINK "http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/8537/IMPORTANCIA%20DE%20LA%20FAMILIA%20EN%20LA%20FORMACI%20c3%93N%20DE%20VALORES%20EN%20NI%20c3%91OS%20DE%204%20A%205%20A%20c3%91OS.%20%20SUGERENCIAS%20PARA%20FAMILIAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y" HYPERLINK "http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/8537/IMPORTANCIA%20DE%20LA%20FAMILIA%20EN%20LA%20FORMACI%20c3%93N%20DE%20VALORES%20EN%20NI%20c3%91OS%20DE%204%20A%205%20A%20c3%91OS.%20%20SUGERENCIAS%20PARA%20FAMILIAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y"

MORALES, O. (2003). Fundamentos de la Investigación Documental y la Monografía. En Manual para la elaboración y presentación de la monografía. Mérida, Venezuela: Universidad de Los Andes. pp.20 http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/16490/fundamentos_investigacion.pdf?sessionid=55086DDA261CFEAD2B5400393D-209B5A?sequence=1

PÉREZ, E., Tielbe, E., y Giraldo, A. (2008). Convivencia familiar: una lectura aproximativa desde elementos de la psicología social. Diversitas, 4(2), 427-441. Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext HYPERLINK "http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982008000200016&lng=pt&tlng=es" HYPERLINK "http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982008000200016&I-

[ng=pt&tlng=es"pid=S1794-99982008000200016](http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982008000200016&lng=pt&tlng=es)
 HYPERLINK "http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982008000200016&lng=pt&tlng=es"&
 HYPERLINK "http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982008000200016&lng=pt&tlng=es"lng=pt
 HYPERLINK "http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982008000200016&lng=pt&tlng=es"&
 HYPERLINK "http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982008000200016&lng=pt&tlng=es"tlng=es.

PINTO, R. (2016). LA IMPORTANCIA DE PROMOVER LOS VALORES DEL HOGAR HACIA LAS ESCUELAS PRIMARIAS. 12 (3), 271-283 Universidad Autónoma Indígena de México El Fuerte, México Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46146811018>

PRIETO, C., y Romero, M. (2009). Una opción para leer la intervención del Trabajo Social. Revista Tendencias y Retos N.º 14: 71-100 <file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-UnaOpcionParaLeerLaIntervencionDelTrabajoSocial-4929207.pdf>

RIVAS, J. (2021). Conflictividad familiar desde la mirada de la mediación en la intervención social. Perspectivas: Revista de Historia, Geografía, Arte y Cultura (18), 72-88. <http://perspectivas.unermb.web.ve/index.php/Perspectivas/articulo/view/350/501>

VILLASMIL, O. (2003). Investigación cualitativa, como propuesta metodológica para el abordaje de investigaciones de terapia ocupacional en comunidad. Umbral Científico, (2),0. ISSN: 1692-3375. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30400207>

VINUEZA, A. (2021). El acompañamiento familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de 4to año. Perspectivas. Revista De Historia, Geografía, Arte Y Cultura, 9(18), 89-102. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5164638>